

МОТИВАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

Аббосова Мухайёхон Қобилжон қизи

Учитель русского языка школы № 75,

Кашкадарьинская область Яккабагский район

Аббосова Маликахон Қобилжон қизи

Учитель русского языка школы № 75,

Кашкадарьинская область Яккабагский район

Аннотация. Статья посвящена мотивации учебной деятельности на уроках. Проблема формирования мотивации находится на стыке учебы и воспитания. Это значит что внимание педагогов и психологов должно быть не только направлено на осуществление учеником учебы но и на то, как и что происходит в развитии личности ученика в процессе учебный — познавательной деятельности.

Ключевые слова: мотивация, мотив, желание, учебная деятельность, познавательная деятельность, воспитание, интерес, знание, умение.

Мотивация — это желание человека совершать определенные действия, без которых не может быть достигнута ни одна цель. Почему нет желания учиться? Одной из главных причин, по которым не возникает или пропадает желание приступить к учебе — отсутствие понятной цели и четкого плана.

Мотивация — это то, что побуждает ученика к действию.

Основное задание школы — учить и воспитывать детей, обеспечить их в течение учебного периода качественными знаниями, какие они могли бы успешно реализовать в будущем. На сегодняшний день перед всеми школами стоит вопрос: как учить и учиться на уроке так, чтобы успешно учить всех детей не за счет домашних заданий, не за счет возможностей семьи, без разделения по способностям, без репетиторов и индивидуальных занятий.

Разрешается проблема заинтересованности школьников к учебе, над которой работают ведущие педагоги и психологи современности. Известно, что наилучший учитель тот, кто пробуждает у учеников желание учиться. Чтобы научить ребенка, надо не просто передать ей знание и умение, но и вызывать у нее соответствующую активность, познавательную или практическую.

Важным структурным элементом этой активности является мотивация, в которой оказывается отношение школьников к учебе. Исследования показывают, что с каждым днем становится все сложнее привлечь внимание учеников к учебе, а особенно такого сложного предмета, как русский язык. Школьники часто, еще не поняв содержание предмета, с первых дней учебы начинают отмежевывать себя от его изучения.

Мотивация к учебе — одно из более главных условий реализации учебный — воспитательного процесса. Она не только содействует развитию интеллекта, но и является движущей силой совершенствования личности в целом. Формирование мотивации у учеников к учебно-познавательной деятельности являются одной из главных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания учебы, постановлением заданий формирования у школьников приемов самостоятельного

приобретения знаний, познавательных интересов, жизненных компетенций, активной жизненной позиции, осуществления в единстве идейно — политического, трудового, морального воспитания учеников, введением профильной учебы в старших классах.

Социальный заказ общества требует от заведений образования повышения качества учебы и воспитания, развитие и формирование конкуренто-состоятельного выпускника, предотвращение формализма в оценки результатов труда учеников и учителей. Проблема формирования мотивации находится на стыке учебы и воспитания. Это значит что внимание педагогов и психологов должно быть не только направлено на осуществление учеником учебы но и на то, как и что происходит в развитии личности ученика в процессе учебный — познавательной деятельности.

Формирование мотивации — это воспитание у детей и ученической молодежи идеалов, создания системы ценностей, приоритетов социально приемлемых в обществе, в соединенных с активным поведением ученика, который означает взаимосвязь между осознанными и реально действующими мотивами, единство слова, дела и активной жизненной позиции ученика. Для того, чтобы построить научно обоснованную «педагогику мотивации» необходимо учитывать научные достижения современной психологии мотивации.

Мотивация учебы состоит из многих аспектов, которые изменяются и вступают в новые соотношения (общественные идеалы, смысл учебы для ученика, его мотивы, цели, эмоции, интересы, уровень учебных достижений, когнитивные возможности). Поэтому становление мотивации есть не простой рост позитивного или негативного отношения к учебе, а образование сложных структур мотивационной сферы.

Эти отдельные структуры мотивационной сферы (и сложные, диалектические отношения между ними) должны стать объектом управления со стороны учителя.

На современном уровне психологической науки педагог не имеет права констатировать то, что ученик не хочет учиться, необходимо выяснить причину нежелания ученика учиться, какие аспекты мотивационной сферы у него не сформированы и какие психолого-педагогические средства влияния педагог должен использовать, чтобы сформировать у ученика мотивацию к учебный — познавательной деятельности.

Учитель в своей работе может и должен использовать все положительное, что есть в практике учителей, работающих с целью формирования мотивации учащихся. Учебный процесс по содержанию, форме подачи материала должен быть гибким и преследовать одну из главнейших задач обучения — сделать усвоение знаний учащихся прочным, осмысленным, а саму учебу — желанной, доставляющей радость.

Работа по формированию мотивов учения у младших школьников должна быть ориентирована, прежде всего на развитие устойчивости имеющейся положительной мотивации к изучению русского языка, полученной на начальном этапе обучения.

Определяющая роль творческих заданий в формировании положительной мотивации к изучению русского языка заключается в том, что: учащиеся ощущают рост языковых умений и навыков.

На первом пути главная задача учителя состоит в том, чтобы довести до сознания ребенка те мотивы, которые общественно значимы. Однако существуют мотивы, которые общественно незначимы, но имеют достаточно высокий уровень действенности. Примером может служить желание получать хорошие отметки. Многие учащиеся с отклонениями в развитии хотят получать хорошие отметки, не прикладывая к учебе особых усилий. Им

необходимо помочь осознать объективную связь отметки с уровнем знаний и умений. И таким образом постепенно подойти к мотивации, связанной с желанием иметь более высокий уровень знаний и умений. Это, в свою очередь, должно осознаваться детьми как необходимое условие их успешной, полезной обществу деятельности.

Список использованной литературы.

1. Абасов З.В. Форма обучения — групповая работа. М.: Просвещение, 1998.
2. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. м.,2008.
3. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Книга для учителя. М., 2008.
4. Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / А.К. Маркова, А.Б. Орлов, Л.М. Фридман. М.: Педагогика, 2013. 63 с
5. Матюхина М.В., Спиридонова С.Б. Развитие личности и познавательных процессов в младшем школьном возрасте: учеб. пособие. Волгоград: Перемена, 2005. 214 с.